

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
<i>Умаров Абдусалом Вахитович</i>	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
<i>Abdug'afur Avliyoqulov</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
<i>Abduraxmonova D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
<i>Djumayev Jasur Mamanazarovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
<i>Eshonqulova Ma'suda Xabibovna</i>	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
<i>Fayziyeva Dildora Hayotovna</i>	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
<i>Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna</i>	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
<i>Jurayev Otabek Tursunovich</i>	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
<i>Kobilov Nozimjon Mingboyevich</i>	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
<i>Maksudova Aziza Ikramdjanovna</i>	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
<i>O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
<i>Oynabekova Sojida Akbar qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
<i>Qarshiyev Azamat Raxmonovich</i>	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
<i>Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich</i>	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
<i>Г. Э. Джанпеисова</i>	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
<i>Ким Ирина Николаевна</i>	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
<i>Madvalieva Gulra'no Sharipovna</i>	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
<i>Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
<i>Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi</i>	

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA V-VI SINFLARDA ANIQ VA TABIIY FANLARNI O'QITISH SAMARADORLIGI

UDK 373.1:168.521:37:02

Abdug'afur Avliyoqulov

Termiz davlat universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada umumta'lim muassasalarida o'qitiladigan aniq va tabiiy fanlarni integratsiya usulida o'qitishning afzalliklari, dars mashg'ulotlarining sifati va samaradorligini oshirishda fan o'qituvchisining vazifalari va ta'lim bosqichlari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: aniq va tabiiy fanlar integratsiyasi, o'qitish, kompetensiya, ta'limda integratsiya g'oyasi, motivatsiya, umumiy o'rta ta'lim maktablari, integrativ yondashuv.

Abstract: This scientific article defines and explains the advantages of an integrated approach in a comprehensive school, the main stages of a teacher's task in developing integrated lessons, an integrative approach, the idea of integrated education, the goal of integrative education, and integration in education.

Key words: competence, learning, integrative approach, integration, exact and natural sciences, comprehensive school, motivation.

Аннотация: В данной научной статье описаны преимущества интегративного подхода в общеобразовательной средней школе, роль учителя естественных наук в повышении качества и эффективности уроков, разработка интегрированных уроков, интегративный подход, идея интеграции, этапы обучения, а также рассматривается формирование образования через методы интеграции естественных наук.

Ключевые слова: точные и естественные науки, мотивация, компетентность, обучение, интегративный подход, интеграция, общеобразовательная школа.

KIRISH

Respublikamizda so'nggi yillarda umumiy o'rta ta'lim maktablarida aniq va tabiiy fanlarni integrativ yondashuv vositasida o'qitish kontsepsiyasini joriy etish maqsadida turli innovatsion dasturlar va o'quv resurslarini ishlab chiqish uchun me'yoriy asoslar yaratilib, "... aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish" [1, 4-b.] ustuvor vazifa etib belgilandi. Natijada aniq va tabiiy fanlarni integrativ yondashuv asosida zamonaviy pedagogik metodlar bilan uyg'unlashtirib takomillashtirishda fanlararo aloqalarning didaktik imkoniyatlari kengaydi. Ta'lim muassasalarida aniq va tabiiy fanlarni integrativ yondashuv asosida o'qitish orqali ta'lim sifatini oshirish, ta'lim oluvchilarga integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalarini amaliyotga tatbiq etish yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga, o'quvchilarga aniq va tabiiy fanlarni integrativ yondashuv asosida o'qitish, kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish, yangi g'oyalarni ilgari surish va o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Shuningdek, ta'limni barqaror taraqqiyot, globallashtirish va integratsiyalashuv jarayonlariga moslashtirish maqsadida aniq va tabiiy fanlarni integrativ yondashuv asosida o'qitishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish va shu asosda ta'lim sifatini jahon andozalari darajasiga yetkazish ta'lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biriga aylandi. Bu esa hozirgi kunda umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchilari zimmasiga katta mas'uliyat va vazifalarni yuklamoqda.

Shu vazifalardan biri aniq va tabiiy fanlar integratsiyasini amalga oshirish bo'lib, boshqa fanlar bilan bog'lagan holda ta'lim tizimini bosqichma-bosqich tubdan isloh qilish uchun shart-sharoitlar yaratildi. Hozirgi davrda rivojlangan davlatlarning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy ravnaqi fan taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqdir.

“Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitishni integrativ yondashuv asosida tashkil etish mazkur fanlarni o‘zlashtirishda o‘quvchilar uchun qiyinchilik tug‘dirmaydi va ularning bilim darajasini oshirishga yordam beradi” [2, 11-b.].

Binobarin, V–VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o‘qitishda integrativ yondashuv metodologiyasidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etishi pedagogik zarurat sifatida namoyon bo‘ldi. V–VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni boshqa fanlar bilan o‘zaro bog‘lab, ilmiy jihatdan uzviylik va ketma-ketlik asosida o‘qitish metodologiyalaridan foydalanish ko‘zda tutildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Aniq va tabiiy fanlar boshqa fanlardan farqli o‘laroq, o‘z nazariyasini deduktiv (xulosa chiqarish) asosida quradi. Shu ma’noda, buyuk allomalarimizning erishgan yutuqlari, ular yaratgan nazariyalar va fan taraqqiyotiga qo‘shgan hissalarini o‘quvchilar ongiga singdirish ustoz va murabbiylar oldida turgan muhim vazifalardan biri sifatida e’tirof etiladi. Shuningdek, fanlararo aloqalarni amalga oshirishning quyidagi pedagogik imkoniyatlari aniqlandi: turli fanlarni o‘rganish ketma-ketligi va izchilligini vaqt bo‘yicha tanlashda, ulardan birini o‘rganish ikkinchisini o‘rganishga ko‘maklashishi; umumiy tushuncha, ko‘nikma va malakalarni rivojlantirishga bir xil yondashuvni ta‘minlash; bir o‘quv faniga oid bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘rganishda boshqa fanlarga oid bilim, ko‘nikma va malakalardan keng foydalanish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bu ko‘nikma va malakalar o‘rta maktabda boshqa fanlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirishga zamin yaratdi. V–VI sinf o‘quvchilarining bilimini aniq va tabiiy fanlar bo‘yicha integrativ yondashuv asosida rivojlantirish maqsadida 1-jadvalda quyidagi komponentlar takomillashtirildi.

1-jadval: Umumiy o‘rta ta’lim maktab V-VI sinflarida aniq va tabiiy fanlarni integrativ yondashuv asosida o‘qitishning metodik komponentlari

Tahlillar natijasida V-VI sinf o‘quvchilariga aniq va tabiiy fanlarni integrativ yondashuv asosida o‘qitish yuqoridagi komponentlar mezonlari orqali o‘quvchilarning ushbu fanlarni chuqur o‘zlashtirishiga xizmat qildi. Shu bilan birga, ularning intellektual salohiyatini yuksaltirib, tashqi olam bilan chuqurroq tanishish imkoniyatini yaratdi. Bu esa ta’lim tizimida katta samaradorlikka erishish bilan birga, zamon talablariga javob beradigan raqobatbardosh kadrlarning yetishib chiqishi uchun zamin yaratdi. Natijada, o‘quvchilarning muloqot qobiliyati, taqqoslash-qiyoslash, umumlashtirish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyati kengaydi.

Yuqoridagi natijalar asosida darslarni integratsion shaklda tashkil etish nafaqat darsning samaradorligini oshirish, balki o‘quvchilarning kreativ fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa o‘z navbatida, aniq va tabiiy fanlarni integrativ-innovatsion yondashuv asosida o‘tish o‘qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta’lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etmoqda. Matematika ta’limining ahamiyati uning fan-texnika taraqqiyotida, axborot-kommunikatsion texnologiyalarning ishlab chiqarish sohalarida va kundalik hayotda tutgan o‘rni bilan belgilanadi. Iqtisodiy talablarni bajarish uchun bunyodkor va ijodkor kadrlarni tayyorlash bilan bir qatorda, bu yutuqlardan iste’molchi sifatida foydalanuvchilarga ham sifatli ta’lim berilishi lozim.

2-jadval: Umumiy o'rta ta'lim maktab V-VI sinflarida aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda integrativ yondashuv asosida o'qitishning tarkibiy qismlari

Fan texnikaning keskin rivojlanishi, olamning globallasuvi hamda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning taraqqiy etishi insonlarning dunyoqarashini, muvaffaqiyatga erishish usullarini o'zgartirdi. Inson salohiyati, qobiliyati hamda yaratuvchanlik faoliyati jamiyatning asosiy kapitali bo'lib xizmat qiladi. Bu holatda jamiyatdagi har bir o'quvchi shaxsining raqobatbardosh bo'lib shakllanishi, o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy muhitga moslashuvchan, faol, ijtimoiy yetuk salohiyatli, yuqori darajadagi bilim egasi, ruhan va qalban chiniqqan komil insonni shakllantirish davlatimiz oldidagi vazifalardan biridir.

Matematika fanini o'qitishning asosiy maqsadi: o'quvchilarda kundalik faoliyatda qo'llash, fanlarni o'rganish va ta'lim olishni davom ettirish uchun zarur bo'lgan matematik bilim va ko'nikmalar tizimini shakllantirish va rivojlantirish; jadal taraqqiy etayotgan jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yurita oladigan, aniq va ravshan, tanqidiy, tizimli hamda mantiqiy fikrlay oladigan shaxsni shakllantirish; jamiyatlarning barcha darajalarida o'z kelajagi to'g'risida asosli qaror qabul qilishlari uchun zarur bo'lgan modellashtirish va bashorat qilishga hissa qo'shish uchun matematik bilim va ko'nikmalarni qo'llay oladigan shaxsni tarbiyalash; o'z fuqarolarining rivojlanishiga qodir bo'lishini ta'minlash uchun jamiyatlar olib boradigan barcha rivojlanishlarni maqsadga muvofiqligi, amaliyligi, xavf omillari va iqtisodiy oqibatlarini baholash hamda maslahat berish uchun birgalikda ishlashga qodir bo'lgan shaxsni shakllantirish; milliy va global jamiyatlar barcha fanlar bo'yicha duch keladigan muammolar va qiyinchiliklarni ko'rib chiqish va hal qilishga yordam berish uchun matematik tushunchalar va strategik yondashuvlarni qo'llay oladigan shaxsni shakllantirish; har kuni duch keladigan ma'lumotni hazm qilish uchun o'zlarining matematik bilimlari va tavakkalchilik tushunchalaridan foydalana oladigan va shu bilan hayotning barcha sohalarida o'zlari va boshqalar manfaati uchun oqilona qaror qabul qila oladigan shaxsni shakllantirish; milliy, ma'naviy va madaniy merosni qadrlash, tabiiy va moddiy resurslardan oqilona foydalanish va asrab-avaylash, matematik madaniyatni umumbashariy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida shakllantirish; matematikani tushunish va matematik dunyoda ishlash qobiliyati orqali hayot davomida o'qitishning samarali yo'nalishlariga ega bo'lgan shaxsni shakllantirish, ya'ni ijodkorlik, qiziquvchanlik, hamkorlik, strategik ong, mustaqillik, chidamlilik va topqirlik. O'quvchilarning kuzatuvlar orqali amaliy faoliyatlarini bog'lagan holda loyihalashtirishga yo'naltirilgan ijodkorligini tarbiyalash, kreativ va tanqidiy fikrlash, mantiqiy tahlil qilish, qiziquvchanlik, muammolarni hal qilish, yangilik yaratishga bo'lgan ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat.

Matematika fanini o'qitishning asosiy vazifalari: o'quvchilar tomonidan matematik tushunchalar, xossalar, shakllar, usullar va algoritmlar haqidagi bilim, ko'nikmalar egallanishini ta'minlash; inson kamoloti va jamiyat taraqqiyotida matematikaning ahamiyatini anglash, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar, kundalik hayotda matematik bilim va ko'nikmalarni muvaffaqiyatli qo'llashga o'rgatish; o'quvchilarning individual xususiyatlarini rivojlantirgan holda, mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish; fanlar integratsiyasini inobatga olgan holda o'quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarini, ijodkorlikni shakllantirish hamda ongli ravishda kasb tanlashga yo'naltirish; hozirgi matematika fanini nazariyashtirilgan holda o'qitish, o'quvchilarga tayyor o'quv materiallarini berishga asoslangan yondashishdan ma'lum darajada voz kechib, o'quvchining kundalik hayotida matematik bilimlarni tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va uni rivojlantirishga erishish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish amalga oshiriladi.

"Umumiy o'rta ta'lim maktablari V-VI sinf o'quvchilarida aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda integrativ yondashuv metodologiyalarini tashkil etish hamda o'qitishning konseptual asoslarini ishlab chiqish, o'qitish faoliyati samaradorligini oshirishni nazarda tutadi" [3, 221-b.]. Dars jarayonlarida notiqlik, suhbat, hikoya, mustaqil ish, yozma ish, zamon bilan bog'lash, mustaqil fikrga tayanish shakllariga va integrativ metodlarga katta e'tibor beriladi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida aniq va tabiiy fanlarni integrativ yondashuv asosida o'qitishning uzviyligini ta'minlash va takomillashtirish, interfaol va interaktiv usullarni keng ko'lamda bosqichma-bosqich amaliyotda joriy etish talab etiladi. Tabiiy fanlarni o'rganishda tirik organizmlarni o'rganish bo'yicha to'rtta asosiy usul qo'llaniladi: kuzatish usuli – eng qadimiy usul; taqqoslash usuli – to'plangan ma'lumotlar asosida ikkita orga-

nizm o'zaro taqqoslanadi; tarixiy usul – qadimda mavjud bo'lgan organizmlar hozirda yashayotganlari bilan taqqoslanadi; tajriba usuli – organizmlar uchun qulay bo'lgan muhit yaratilib, shu muhitda ularning o'sishi va rivojlanishi, tashqi muhit ta'sirida o'zgarishi o'rganiladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining V-VI sinflarida aniq va tabiiy fanlar o'rtasidagi integratsiya mantiqiy dalillar asosida amalga oshiriladi. Shu sababli ta'lim tizimida o'qitishning uzviyligini ta'minlashda integrativ yondashuvdan keng foydalanilmoqda.

3-rasm: Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan aniq va tabiiy fanlar integratsiyasining klaster texnologiyalar chizmasi

Bunda umumiy o'rta ta'lim maktablarining V-VI sinflarida aniq va tabiiy fanlarni integrativ yondashuv asosida o'qitishning klaster texnologiyasi usullaridan foydalanish orqali o'quvchilarni geometrik shakllar (doira, uchburchak, to'rtburchak, beshburchak, oltiburchak, parallelogram, romb, kvadrat, trapetsiya) bilan integratsiyalashuv (fanlararo aloqadorlik) asosida o'qitish metodlari keltirilgan.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, xalq ta'limi tizimida matematika fanini o'qitishni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat bo'lishi maqsadga muvofiq: matematika fani davlat ta'lim standarti talablarining avvalo kelajakdagi zamonaviy davlat va jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqib, XXI asr ko'nikmalariga mos ta'lim sifati va kadrlar tayyorlashga qo'yiladigan xalqaro talablarga muvofiqligini ta'minlash; maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar, oliy ta'lim muassasalari hamda ilmiy-uslubiy tadqiqot tuzilmalari o'rtasidagi yaqin hamkorlikni, uzluksizlikni va uzviylikni ta'minlovchi yaxlit tizimni shakllantirish; umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarida matematika fanlarini o'qitish sifatini oshirish, hududlarda matematika faniga ixtisoslashtirilgan maktablar tizimini tashkil qilish va faoliyatini rivojlantirish; matematika fani bo'yicha kadrlarni, xususan qishloq joylardagi maktablarning kadrlarini tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish; matematika fani bo'yicha darsliklar va o'quv qo'llanmalarni takomillashtirish; iqtidorli yoshlarni aniqlash hamda ularning matematika fani bo'yicha mahalliy va xalqaro fan olimpiadalarida muvaffaqiyatli ishtirok etishini hamda sovrinli o'rinlarni egallashini ta'minlash; matematika fani mazmunini sifat jihatidan yangilash, shuningdek, o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayonini individualashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish; matematika fanining mazmunini takomillashtirish, optimallashtirish va uni boshqa umumta'lim fanlari bilan o'zaro integratsiyasini kuchaytirish; o'quvchilarda o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarini hayotiy vaziyatlarda qo'llash, matematik savodxonlik, tanqidiy, kreativ va ijodkorlik kompetensiyalarini shakllantirish; matematikani o'qitish jarayoni samaradorligini va natijaviyligini ta'minlashda zamonaviy raqamli

texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni joriy etish; o'quvchilar yutuqlarini baholashning ilg'or xorijiy tajribalari va bu boradagi xalqaro tadqiqotlar natijalariga tayanib, yangi baholash tizimini yaratish hamda u asosida matematika fanini bilish darajasini baholash bo'yicha milliy sertifikatlash tizimini joriy qilish; matematika fanini o'qitishning yangi sifat bosqichiga ko'tarish, jumladan, zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan, elektron darslik hamda zamonaviy laboratoriya jihozlaridan foydalangan holda o'quv jarayonini tashkil etishning yangi ilmiy yo'nalishlari va tamoyillarini tatbiq etish; ta'lim va tarbiyani uyg'un olib borish, o'quvchilarni nafaqat bilimli, balki ma'naviy, axloqiy yetuk shaxs sifatida shakllantirish; matematika darslarida sog'lom ijodiy muhitni yaratish, ta'lim va tarbiya jarayoniga ilg'or innovatsion zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali o'qitish sifatini yangi bosqichga ko'tarish, o'quvchilar dunyoqarashini, tafakkuri, mantiqiy mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish; matematika o'qitishda sinfdan va maktabdan tashqari tashkil etiladigan to'garaklar, fakultativ va ellektiv kurslar mazmunini tubdan yangilash; matematika fanini o'qitishning ilmiy-metodik ta'minotini rivojlantirish; xalqaro fan olimpiadalarida g'olib bo'lgan yoshlar va ularning murabbiy ustozlari mehnatini rag'batlantirish tizimini takomillashtirib borish; ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish orqali innovatsion infratuzilmani shakllantirish; matematika fani yo'nalishida o'quvchilarning egalagan bilim, ko'nikma va malakalarining kundalik hayot bilan bog'liqligini ko'rsatishda dars va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'quv tadqiqotlarini o'tkazish, loyihalashtirishga yo'naltirilgan ijodkorligini tarbiyalash, yangiliklar yaratishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish.

Matematika fanini o'qitishga raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi: zamonaviy raqamli texnologiyalar va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta'minlash; ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish; barcha ta'lim muassasalarini tezkor va barqaror internet tarmog'iga ulash; ta'lim muassasalarini raqamli texnologiyalar, elektron va multimediali resurslar hamda tegishli dasturiy ta'minotlar bilan ta'minlash; o'quvchilarning mustaqil bilim olishlariga imkon beruvchi ta'lim platformalarini yaratish va ularga matematika fani bo'yicha elektron kutubxona, darslarning o'quv-uslubiy ta'minoti bilan bog'liq bo'lgan barcha elektron resurslarni, videodarslarni, multimediali interaktiv animatsion ilovalarni joylash; televideniye orqali berib borilayotgan "Onlayn maktab" va "Kasbiy rivojlantirish" kurslarining matematikaga oid mashg'ulotlarining to'liq versiyasini yaratish va platformaga joylab borish; maktabda o'tilgan dars va mashg'ulotlarning oflayn versiyalarini tayyorlash va platformaga qo'yib borish, onlayn konferensiyalarni o'tkazish imkoniyatlarini yaratish hamda matematikadan sinfdan va maktabdan tashqari turli masofaviy ta'lim dasturlari va matematika fanini chuqurroq o'rganishga qaratilgan ellektiv kurslarini tashkil etish.

Matematika fanini o'qitishda nafaqat uning bo'limlari orasidagi ichki bog'liqlik, balki tashqi, ya'ni turdosh blok-modullar tarkibiga kiruvchi fanlar bilan integratsiyasi ham katta ahamiyatga ega. Jumladan, quyidagi fan yo'nalishlari bilan o'zaro chambarchas aloqalar muhim hisoblanadi.

Ona tili va adabiyot hamda xorijiy tillar orqali shakllantiriladigan kompetensiyalar matematika fanini o'qitishda o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda, yozma va og'zaki ravishda o'z qarashlarini ravon bayon etish malakalarini hosil qilishda, ilmiy atamalarni to'g'ri qo'llash hamda bahs-munozaralar jarayonida erkin muloqot qilishga o'rgatishda muhim o'rin tutadi.

Informatika va axborot texnologiyalari fani yordamida matematika fanini o'qitish jarayonining samaradorligini turli axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va kompyuter texnikasidan foydalanish orqali oshirish mumkin.

Fizika fanini o'qitishda o'quvchilar tabiat hodisalarini va asosiy fizik jarayonlarni anglash bilan birga, texnika va texnologiyalarni rivojlantirishda matematik formulalarni qo'llashni o'rganadilar. Ko'pgina fizik masalalar tenglama yoki tenglamalar sistemasini tuzish va ular bilan ishlash ko'nikmalarining shakllangan bo'lishini taqozo etadi. Fizika fanini o'qitishda matematika nafaqat hisoblash vositasi sifatida, balki matematik mulo-hazalar yordamida voqelik va hodisalarning xarakteri haqida fizik xulosalar chiqarishga hamda ushbu jarayonlarni tadqiq qilish, matematik tenglamalarni yechish orqali fizik hodisalar haqida fikr yuritish imkonini beradi. Fizik masalalarni matematika darslarida tahlil qilish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyati, aqliy rivojlanishi va umuminsoniy qadriyatlarini shakllantirish barobarida olamning yagona manzarasiga oid tafakkurlarini rivojlantirish hamda egallagan bilimlardan hayotiy muammolarni hal qilish, kundalik faoliyatlarida foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish maqsadga muvofiq.

Biologiya fani o'quvchilarda jonli tabiatni va uning tizimini his etishni, jonli va jonsiz tabiat o'rtasidagi aloqalarni shakllantirishni ta'minlaydi. Atrofimizni o'rab turgan jonli tabiatga ijobiy munosabat, tabiiy rang-baranglikni saqlab qolish va mas'uliyatni his qilish orqali mustahkam hayotiy faoliyat shakllanadi. Matematika darslarida jonli tabiatning biologik qonuniyatlari va modellari haqidagi masalalarni tahlil qilish orqali ushbu fanlar o'rtasidagi integratsiya ta'minlanadi.

Kimyo fani o'quvchilarda organik va anorganik moddalar hamda tuzilmalarni tabiat obyekt sifatida his etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Matematika darslarida moddalar va tuzilmalarning geometrik, sifat va miqdoriy kattaliklarini tahlil qilish orqali ularning kimyoviy xususiyatlarini o'rganish, tadqiq qilish va xulosa chiqarish orqali bu ikki fan orasidagi uzviy aloqadorlikni ta'minlash mumkin.

Geografiya fani o'quvchilarga tabiat ne'matlari va insonning iqtisodiy faoliyati natijasida yaratilgan obyektlarni tizimli ravishda idrok etish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Matematika darslarida geografik obyektlarga doir masalalarni yechish va tahlil qilish orqali bu ikki fan o'rtasidagi bog'liqliklar aniqlanadi.

Texnologiya fani orqali shakllantirilgan kompetensiyalar matematika fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish, ularning texnik ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ijodiy loyiha tayyorlash malakalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodiy bilim asoslari fanini o'rganish jarayonida iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, ijtimoiy-iqtisodiy faoliyat bilan bog'liq bo'lgan muayyan hayotiy vaziyatlarda eng maqbul yechim topish va to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarda iqtisodiy masalalarning matematik modelini qurish va matematika fani yordamida iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish hamda u asosida bashorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur.

Tadbirkorlik asoslari fanini o'rganish o'quvchilarning kelajakdagi hayotiy tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Tadbirkorlik faoliyatini rejalashtirishda matematikaning o'rni beqiyos bo'lib, tadbirkor mablag'lari va sarmoyasini iqtisodiyotga jalb qilish maqsadida ishlab chiqiladigan biznes-reja matematik hisob-kitoblar yordamida asoslanishi lozim. Tadbirkor faoliyatida foyda, zarar va daromad hamda tavakkalchilik kabi muhim omillar mavjud bo'lib, ular ham oldindan matematik hisob-kitoblar yordamida aniqlanishi tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini kafolatlashda muhim o'rin tutadi. Matematika darslarida iqtisodiy muammo va masalalarni yechish ushbu fan mazmunini hayotiy masalalar bilan boyitish orqali o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

Tarix fani matematika fani bilan ham bevosita bog'langan. Ilim-fan yutuqlarining ishlab chiqarish sohalari, iqtisodiy-ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi va atrof-muhit holatiga ta'sirini ko'rsatishda tarixiy ma'lumotlarning ahamiyati kattadir. Mazkur standartlar umumlashgan mazmundagi amaliy tatbiq standartlaridan iborat bo'lib, ular o'quvchilarning quyidagi aqliy faoliyat sohasini qamrab oladi (kelgusida ishlatish qulay bo'lishi uchun aqliy faoliyat sohalari mos ravishda M1, M2, M3, M4 va M5 bilan kodlanadi)^[6]. Muloqot yuritish (M1): matematikaga oid fikrni asoslash, isbotlash yoki o'zgaralar fikriga munosabat bildirish uchun mantiqan asosli va tushunarli dalillarni keltirish. Modellashtirish (M2): o'quv va hayotiy muammolarni matematika tilida ifodalash, ularning matematik modelini qurish. Muammoni yechish (M3): matematikani qo'llab muammoni hal qilish. Muloqot qilish (M4): matematik tushuncha, belgi va timsollar asosida matematika tilida o'zaro muloqot qilish. Ma'lumotlar bilan ishlash (M5): ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va turli shakllarda tasvirlash. Muloqot yuritish (M1): Aqliy faoliyatga asoslangan mantiqiy fikrlash, taxmin qilish, xulosa chiqarish, dalillar keltirish, asoslash, xulosalash, sabablar ustida fikr yuritish. Qo'llaniladigan ta'riflar, qoidalar, tushunchalar, algoritmlar va metodlar, matematik yechimlar va xatolar ustida fikr yuritish. Matematik tushunchalar orasidagi aloqalarni tanib olish va ulardan foydalanish. Yaxlit matematik tushunchani hosil qilish uchun matematik tushunchalarni birlashtirish yoki birini ikkinchisining ustiga qurish. Modellashtirish (M2): Muammoli vaziyatlar mohiyatini o'qib tushunish, tahlil qilish va unda keltirilgan muammoni aniqlash. Tabiat va jamiyatdagi hodisa va jarayonlarni tushuntirish va modellashtirish uchun turli matematik talqin usullaridan foydalanish. Muammoni matematik masala shaklida ifodalash va uning matematik modelini tuzish. Muammoni yechish (M3): Hayotiy muammo va amaliy matematik masalalarni yechish uchun o'rganilgan matematik tushunchalar, faktlar, g'oyalar, qonuniyatlar, algoritmlar va metodlardan foydalanish. Muammoni yechishda mantiqiy va kreativ fikrlash, matematik mushohada yuritish va ilmiy izlanish usullari – kuzatish, o'lchash, tajriba o'tkazish, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, taqqoslash va analogiyalardan foydalanish. Muammoni yechishning muqobil usullari va algoritmlarini tahlil qilish, tanlash va asoslash. Muammoni yechish jarayonida yangi matematik bilimlarni hosil qilish va o'zlashtirish. Matematik taxminlarni ifodalash va tadqiq qilish, matematik asoslash, taqqoslash va baholash. Matematik yechimni real muammo mazmuniga mos ravishda talqin qilish va topilgan yechimning haqiqiy yechimga yaqinligini baholash. Muammoni hal qilish algoritmlarini mustaqil yoki jamoaviy bajariladigan, hayotiy vaziyatlarga asoslangan kichik tadqiqot va loyihalar orqali namoyish qilish. Muloqot qilish (M4): Matematik fikrni og'zaki va yozma shaklda yetkazish, o'zgaralar bilan o'zaro muloqot qilish uchun matematika tilidan, belgi va timsollardan to'g'ri foydalanish. Boshqalarning matematikaga oid fikrlarini tushunish, tahlil qilish, baholash va ularga munosabat bildirish. Ma'lumotlar bilan ishlash (M5): Tasdiq, jumla va ma'lumotlarni turli shakl va ko'rinishlarda tasvirlash, bir shakldan boshqasiga o'tkazish, tahlil qilish, matematik talqin qilish va ulardan foydalanish. Matematik fikrni aniq og'zaki, yozma va tasvirli ifodalash uchun matematika tilidan, belgi va timsollardan hamda kompyuter va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish. Masalani yechish uchun zarur ma'lumotlarni aniqlash, yig'ish va ularga ishlov berish. Ma'lumotlarni tahlil qilish uchun mos statistik usullarni tanlash va qo'llash. Ma'lumotlar asosida tegishli xulosa va bashoratlarni ishlab chiqish va ularni baholash. Ehtimollar nazariyasi asosiy tushunchalarini tushunish va ulardan foydalanish amalga oshiriladi^[7].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarga bilim berishning zamonaviy pedagogik innovatsion uslublarini joriy etish O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining keyingi 10 yil ichida dunyoning taraqqiy etgan mamlakatlari qatoriga kirishi, ya'ni 2030-yilga kelib iqtisodiyotning fan va texnika yo'nalishi bo'yicha jahonda yetakchi davlatlardan biriga aylanishiga zamin yaratishda muhim shartlardan biridir. O'zbekiston Respublikasining barcha ta'lim maktablari uchun majburiy bo'lgan Davlat ta'lim standartlari talablarida belgilangan tayanch ta'lim mazmunini bajarish, o'quv dasturiga zamon talablaridan kelib chiqib, fundamental, nazariy yoki eksperimental fan sifatida yondashish, fanning falsafiy va metodologik jihatdan yangilanishini ta'minlash, ta'lim mazmuni va o'qitish uslubiga nisbatan takomillashtirilgan, samarali boshqaruv usullarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Matematika ta'lim tizimining oxirgi yillardagi vaziyati tahlili quyidagi dolzarb muammolar bilan aniqlanadi: matematika fanining jamiyatdagi o'rni yetarlicha baholanmaganligi; fan bo'yicha Davlat ta'lim standartlari (DTS) talablarining yuqori belgilanganligi va o'quv dasturi yuklamasining oshib ketganligi; darsliklarda fan mazmunining "quruqligi", hayotdan ajralib, eskirib borayotganligi; fanni o'rganishga o'quvchilar qiziqishining sustligi; malakali matematika o'qituvchilarining kamligi; matematika fanining o'quv-metodik ta'minoti (o'qituvchi kitobi, multimedia ilovalar, didaktik materiallar va boshqa resurslar) yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi; o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda, fan bo'limlari va mavzularining o'qitish ketma-ketligi hamda murakkablik darajasida vujudga kelgan nomutanosibliklarning mavjudligi; matematikani o'qitish metodlarining eskirganligi; umumta'lim fanlari bo'yicha fanlararo bog'lanish va amaliy yondashuvlarga yetarlicha e'tibor qaratilmaganligi; mavjud oliy ta'lim muassasalarida matematika fani yo'nalishida tayyorlanayotgan pedagog kadrlarning bilim va ko'nikmalari sifati bugungi kun talablariga mos kelmayotganligi.

Matematik amaliyot standartlari har bir sinf kesimida mazmun standartlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, tegishli mazmun standartlarida o'z aksini topgan. Amaliyot standartlari mazmun standartlarining mazmuniga mos ravishda, tegishli yosh fiziologik imkoniyatlari va aqliy faoliyat sohalaridan kelib chiqib singdirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020-yildagi O'RQ-637-son. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5073447>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-sonli "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/docs/5085887>
4. Avliyoqulov A.A. The Scientific and Theoretical Basis for Methods Provided in Secondary Schools Based on Integrative Approaches // Journal of Ethics and Diversity in International Communication. www.openaccessjournals.eu, England. (18.12.2021). 45-50 pag. (Journal Impact Factor: 7.845).
5. Avliyoqulov A.A. "Aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda integrativ yondashuv". Uslubiy qo'llanma. "TerDU nashr-matbaa markazi" nashriyoti. Termiz shahri. 27.09.2021-yil. 2-son bayonnoma. Adadi: 100 nusxa. 2,5 bosma tavoq. 44-bet.
6. Djumayev M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. Fizika, matematika va informatika jurnali. №1, Toshkent, 2024. 148-165-bet. <http://uzpfti.uz>
7. Djumayev M.I. Ta'lim sifati - pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish vositasida // Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi. 1(5), 2024. 163-168 bet. <http://buxpxti.uz>
8. M.I. Dzhumaev. Competence-Based Approach to Teaching Mathematics to Primary School Students According to the Requirements of the National Curriculum of Uzbekistan // Science and Innovation. International Scientific Journal. Volume 3, Issue 2, February 2024. Uif-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>
9. Разуваева Т.А. Компетентностный подход к образованию: краткий теоретический анализ. Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. №1. 2010 год. 168 стр.
10. Шишов С.Е., Агапова И. Компетентностный подход к образованию: приход или необходимость? // Стандарты и мониторинг в образовании. 2000 год. №2. С. 58-62.
11. Шишов С.Е. Понятие компетенции в контексте качества образования // Стандарты и мониторинг в образовании. 1999 год. №2. С. 56-58.
12. Sharafuddinova X.G. Uzluksiz ta'lim tizimida aqliy qobiliyat diagnostikasi va psixokorreksiyasi: Pedagogika fanlari nomzodi dissertatsiyasi. Toshkent, 2009-yil. 151-bet.
13. Shodiyev N.Sh. O'quvchilarni kasb tanlashga yo'llashni o'rgatish. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2007-yil. 232-bet.
14. Shermuhammadov B.Sh. Yoshlar orasida milliy g'oya targ'iboti samaradorligini oshirish. Pedagogika fanlari doktori dissertatsiyasi. Toshkent, 2016-yil. 153-bet.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.